

COMO SE CONTA A HISTÓRIA. Reflexões sobre a construção de uma aproximação latino-americana.

How history is told. Reflections on the construction of a Latin American approach.

Cómo se cuenta la historia. Reflexiones sobre la construcción de una aproximación Latinoamericana.

ZEIN, Ruth Verde

Prof. Dra. Arquiteta, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo
Universidade Presbiteriana Mackenzie
ruth.zein@mackenzie.br

ROSA, Eloah Maria Coelho

Graduanda, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
Universidade Presbiteriana Mackenzie
ruth.zein@mackenzie.br

RESUMO

O amplo cabedal de pesquisas acadêmicas brasileiras das últimas décadas tem contribuído para a ampliação do conhecimento sobre as manifestações concretas da “arquitetura moderna”. No entanto, continuamos a valorizar, classificar, interpretar esse campo ampliado de autores e obras, revelado em nossas pesquisas, a partir de definições de “arquitetura moderna” tomadas como marcos a priori, raramente considerando terem sido elaboradas para outras realidades, épocas, lugares e condições sociais, políticas e econômicas alheias às nossas. É fundamental refletir sobre as bases históricas conceituais com as quais estamos trabalhando, e debater como essa expansão do campo, para a qual estamos coletivamente colaborando, pode servir de apoio para alterar, revisar e questionar as próprias definições de modernidade. Para apontar algumas possibilidades de caminhos a serem seguidos, em prol de uma necessária revisão crítica desse marco referencial, o artigo irá debater algumas contribuições ao tema propostas pela arquiteta, historiadora e crítica argentina Marina Waisman (1920-1997), enfocando, em particular, seu trabalho como autora e como editora da coleção do periódico *Summarios – Biblioteca Sintética de Arquitetura* (1976-1990).

Palavras-chave: Crítica de arquitetura. Historiografia. América Latina.

ABSTRACT

*The broad body of Brazilian academic research put forward in recent decades has contributed to the expansion of knowledge about the concrete manifestations of "modern architecture". However, we continue to value, classify, and interpret this expanded field of authors and works, revealed in our research, upon "modern architecture" definitions taken a priori, rarely considering that they were elaborated for other realities, times, places, and social, political, and economic conditions alien to ours. It is of essence to reflect on what historical conceptual bases we are working with and to debate how this expansion of the field, for which we are collectively collaborating, may operate as a support to alter, revise, and question the very definitions of modernity. To point out some possibilities of paths to follow, in favor of a necessary critical revision of this referential framework, the article will discuss some contributions to the theme proposed by the Argentine architect, historian, and critic Marina Waisman (1920-1997) focusing, in particular, on her work as an author and as editor of the collection of the periodical *Summarios - Biblioteca Sintética de Arquitetura* (1976-1990).*

Keywords: Architecture criticism. Historiography. Latin America

RESUMEN

*El amplio conjunto de investigaciones académicas brasileñas presentadas en las últimas décadas ha contribuido a ampliar el conocimiento sobre las manifestaciones concretas de la "arquitectura moderna". Sin embargo, seguimos valorando, clasificando e interpretando este campo ampliado de autores y obras, revelado en nuestras investigaciones, a partir de definiciones de "arquitectura moderna" tomadas a priori, raramente considerando que fueron elaboradas para otras realidades, épocas, lugares y condiciones sociales, políticas y económicas ajenas a las nuestras. Es fundamental reflexionar sobre qué bases conceptuales históricas estamos trabajando y debatir cómo esta ampliación del campo, para la que colaboramos colectivamente, puede operar como soporte para alterar, revisar y cuestionar las propias definiciones de modernidad. Para apuntar algunas posibilidades de caminos a seguir, en pro de una necesaria revisión crítica de este marco referencial, el artículo discutirá algunas contribuciones al tema propuestas por la arquitecta, historiadora y crítica argentina Marina Waisman (1920-1997) centrándose, en particular, en su trabajo como autora y como editora de la colección de la publicación periódica *Summarios - Biblioteca Sintética de Arquitetura* (1976-1990).*

Palabras clave: Crítica de arquitectura. Historiografía. América Latina.

COMO SE CONTA HISTÓRIA. Reflexões sobre a construção de uma aproximação latino-americana¹

“De vez em cuando es necesario detenerse por un momento a reflexionar, no ya em los hechos mismos de la historia, em el desarrollo de los acontecimientos, sino em su construcción, em el modo como nos llegan esos acontecimientos, em el cuadro que de ellos nos presentan críticos e historiadores, em ese espejo que refleja una realidad que pocas veces podemos ver sin su ayuda.” (WAISMAN, 1987, p. 2)

O que é arquitetura moderna? A pergunta pode parecer vaga, genérica e talvez desnecessária ou supérflua no ambiente de um seminário promovido por uma instituição como o DOCOMOMO, que há mais de 30 anos congrega, em todo o planeta, especialistas no estudo, pesquisa, valorização e revitalização das obras, lugares e paisagens da arquitetura moderna. Porém, como nos aponta a epígrafe acima, escrita pela arquiteta, historiadora e crítica argentina Marina Waisman (1920-1997), de vez em quando pode ser importante parar e refletir sobre as bases históricas nas quais estamos trabalhando, como desafio necessário para o adequado embasamento das nossas pesquisas neste século 21.

Habitualmente, em nossas pesquisas, os parâmetros que adotamos para considerar o que pertence – ou não – à arquitetura moderna não foram elaborados por nós: são heranças que recebemos e assumimos, de maneira mais ou menos automática. Os critérios que orientaram sua proposição foram estabelecidos alhures, há quase cem anos, e foram paulatinamente reforçados via proselitismo engajado, divulgado em publicações e gradualmente consolidados em livros “canônicos”, de autores internacionais, latino-americanos e brasileiros (ZEIN, 2020, 2022). Em conjunto, conformam uma base de referência incluindo um amplo cabedal de obras, autores, promotores e agentes públicos e privados, mais ou menos bem conhecidos e celebrados, atrelados a “explicações” de cunho socioeconômico e político, justificando a escolha e valoração desses exemplos escolhidos. Partindo de dados relativamente limitados e excludentes, foram sendo construídos os “fios da meada” e sendo tecidas as tramas que sustentam os relatos, ou narrativas, pelas quais esses acontecimentos selecionados (limitados e, indiretamente, excludentes) foram sendo apresentados e postos em valor, definindo a categoria historiográfica “arquitetura moderna”. Essas tramas tendem a passar despercebidas, ou a se mostrar relativamente invisíveis, ou menos perceptíveis a um primeiro olhar, sendo frequentemente tomadas por “naturais”, ou evidentes, e por isso estáveis. Tramas que se organizam em malhas, arranjadas em alguns nós e conexões, com muitos vazios intermediários; que por isso capturam apenas algumas coisas, supostamente mais importantes,² com exclusão de todas as demais.

¹ Este texto se vincula à produção do projeto de pesquisa “Arquitetura moderna no Brasil e América Latina: revisões críticas e historiográficas” (CNPq/Produtividade 1C), coordenado por Ruth Verde Zein e com participação de Eloah Maria Coelho Rosa (IC).

² A justificativa habitual para consagrar essa aproximação é alegar que a história da arte (e por extensão, da arquitetura) sempre se ocupou apenas e tão somente das “obras primas”. Esse argumento contém pelo menos duas falácias. Primeiramente, não é porque alguma coisa “sempre” se fez assim que precisamos continuar repetindo esse *modus*

Essas histórias, que em seus arranjos historiográficos canônicos e cristalizados passaram a definir e validar o termo (ou a categoria) “moderna”, quando aplicado à arquitetura do século 20, nasceram em um certo tempo e lugar outro, que se pretende e se enxerga como central, e por isso, imagina-se universal. A partir desse mecanismo de validação por “prestígio” (ZEIN, 2023), se estabeleceram limites e fronteiras bastante rígidos para inclusão – e para a exclusão – do que seja, ou não, “arquitetura moderna”. Atuando de maneira implícita e pervasiva, pretensamente ecumênica, usamos essas definições “in natura”, como se não fosse necessário questionar e digerir sua validade e limites, afetam e apoiando (para o bem, e frequentemente, ao contrário) nossas pesquisas e estudos. No mínimo poderiam – deveriam – ser tomadas com mais cautela, e validadas apenas se convenientes ao caso específico, e nunca de maneira acrítica, apriorística e automática.

Definições e delimitações “canônicas” são dispositivos conceituais que se assemelham aos “paradigmas” (KUHN, 1978), termo de vigência mais comum em outros campos científicos. Paradigmas seriam os marcos conceituais gerais que garantem certa coesão a um campo de pesquisa, evitando que tudo tenha que ser definido de novo a cada passo. Mas, diferentemente do que ocorre no campo das ciências duras – onde os paradigmas são entendidos como apoios necessários, mas provisórios, válidos apenas enquanto se aguardam novas pesquisas e/ou novas teorias que os corroborem ou, eventualmente, os modifiquem ou superem – no nosso campo (arquitetura e urbanismo) sua contraparte, os “cânones”, apresentam maior fixidez e menor flexibilidade, definindo limitações que se constituem em barreiras artificiais de enorme estabilidade e permanência, de difícil contestação, tão vívidas e assentes que o esforço para sua atualização e/ou transposição mostra-se muito dificultado (ZEIN, 2023).

As histórias canônicas de uso corrente³ contendo em suas tramas as definições cristalizadas sobre o que seja, ou não, a “arquitetura moderna” são – como não poderiam deixar de ser – construções autorais datadas, com origens e intenções definidas alhures e por outrem. Foram e podem seguir sendo úteis para algumas finalidades, cotidianamente; mas podem não ser mais adequadas se as confrontarmos a outros olhares e conhecimentos postulados por pesquisas e estudos contemporâneos. Como tudo na vida, as definições canônicas cristalizadas sobre o que seja, ou não, “arquitetura moderna” podem ter envelhecido, estar caducando, se mostrar frágeis ou insuficientes para subsidiar o exame e a leitura crítica de corte contemporâneo. E podem, por isso mesmo, estar a necessitar do benefício da dúvida – sem o qual não se fará o esforço de sua revisão e reestruturação. Certamente seguirão sendo úteis em alguns casos. Ainda mais certamente, é preciso investir algum esforço em superá-las, propondo formulações nascidas tanto de novas teorias como do exame concreto de fatos, até há pouco tempo não sabidos, ou não

operandi – e haveria que se verificar quando esse “sempre” começou, e provavelmente não faz tanto tempo assim, pois a maioria das tradições ocidentais contemporâneas foram inventadas em época relativamente recente. Em segundo, essa afirmação esconde, ou não explicita, quem são os agentes que decidem o que deve ou não ser considerado como “obra prima”. Para ser válido esse argumento deveria problematizar o fato da tradição ocidental recente da história da arte/arquitetura escolhe as obras “especiais” a partir de critérios fincados em posições ideológicas que privilegiam determinados grupos dominantes em termos socioeconômico-políticos. Se esse *caveat* for explicitado o argumento da “obra prima” validaria seus próprios limites, em vez de se tentar passar como verdade eterna, sendo de fato elitista e excludente. E se assim fosse, esta nota de esclarecimento nem seria necessária.

³ Para referência consideramos o amplo levantamento dos livros de história da arquitetura moderna mais presentes nas bibliotecas dos principais cursos de arquitetura, de todas as regiões do Brasil, realizado na pesquisa da tese de doutorado de Tais de Carvalho Ossani (2022).

adequadamente valorados, para melhor se adequarem às necessidades, inquietações e questionamentos contemporâneos.

Muitas obras de arquitetas e arquitetos não foram percebidas coletivamente como relevantes, em seus momentos inaugurais, sendo trazidas à cena dos debates, postas em valor, revisitadas a partir de novos estudos mais recentes. Acontecimentos e pessoas que passaram despercebidos, ou foram considerados menores, desimportantes, irrelevantes, ou mesmo negativos, em um certo momento, por uma certa geração de profissionais, estudiosos, pesquisadores, críticos, historiadores, podem ser, e vêm sendo reconsiderados em outras bases, mais aptas a revelar sua qualidade e importância. Nossas pesquisas e estudos ampliam, a cada dia, de maneira prática e pragmática, o escopo do que pode ser entendido também como “arquitetura moderna”, pela expansão do conhecimento que passamos a ter sobre os fatos.

Entretanto, seguimos valorando, classificando, interpretando essas outras obras, autores e situações (ou os desvalorizando, ou minimizando sua importância) ao cotejá-los com as régulas de medida elaboradas para outras obras, outras realidades, tempos, lugares e condições sociais, políticas e econômicas alheias às nossas. Mais grave, adotamos corriqueiramente, sem maior reflexão, definições do que seja ou não “moderno” nascidas de formulações permeadas por preconceitos eurocêntricos, imperialistas, colonialistas, racistas, sexistas etc. A cada dia que passa a consciência contemporânea dessas questões aumenta a tensão no campo; e se não forem resolvidas de maneira adequada, poderão vir a fazer soçobrar toda e qualquer valorização positiva sobre a arquitetura moderna do século 20. Nesse confronto sub-reptício nós, pesquisadoras e pesquisadores situados “do lado outro do mundo” (metaforicamente, visto que o planeta é uma esfera sem lados), com muita frequência ficamos com a sensação de estarmos sempre trabalhando em temas “desimportantes” ou secundários, apenas e tão somente porque não se encaixam em uma definição de “modernidade” construída alhures, há muito tempo, de maneira enviesada e incompleta, sem considerar todos os fatos.

Até quando a ampliação do nosso campo, que se efetiva concretamente por via das nossas pesquisas e estudos, vai seguir sendo filtrada, julgada e (des)valorizada porque, sem muito nos darmos plena conta disso, seguimos medindo a qualidade e pertinência dos nossos esforços por uma matriz valorativa que não nos inclui, não nos pertence, não nos serve?

A boa notícia é nos darmos conta de que esse tema não tem nada de novo. No âmbito latino-americano essas questões já vem sendo debatidas pelo menos desde o último quartel do século 20, em contribuições de grande valia para o debate atual. Em especial, mas não apenas, parece ser fundamental um mais amplo reconhecimento da obra de Marina Waisman, cujo pioneirismo e ousadia, no diagnóstico e proposição de soluções para essas questões, urge ser mais plenamente compreendido, neste outro século.

Historiografia arquitetônica para uso de latino-americanos

Em 1990 a editorial colombiana Escala publicou o livro “*El interior de la Historia. Historiografía arquitectónica para uso de latinoamericanos*”, de autoria de Marina Waisman. A edição em português foi publicada em 2013 pela editora Perspectiva. Trata-se de seu segundo livro como autora individual, tendo sido precedido pelo livro “*La Estructura Histórica del Entorno*”, de 1972.

Entre ambas as publicações, além da sua atividade como professora e pesquisadora na Universidade Nacional de Córdoba, e depois na Universidade Católica de Córdoba, Waisman se destacou por sua colaboração com a revista *Summa*, tendo criado e coordenado editorialmente os cadernos *Summarios*, publicados entre 1976 e 1990, configurando uma coleção composta por de 135 edições. Sua proposta era ser uma “biblioteca sintética de arquitetura”, e de fato foi colecionada por bibliotecas de universidades e por profissionais do ensino e da prática de arquitetura, em todo o mundo ibero-americano. Os cadernos *Summarios* se organizavam em edições temáticas, abordando a cada vez uma ampla variedade de assuntos, enfoques, obras, autores, temas, questões técnicas, projetuais, conceituais, de ensino, de patrimônio etc. Um debate que não se circunscreveu apenas a temas locais e regionais, pois partia do desejo de fomentar a construção de uma instância crítica também sobre o panorama internacional da época, das tendências e debates da arquitetura, do urbanismo, da arquitetura paisagística, da ecologia, do patrimônio, da história e da teoria da arquitetura.

Várias edições dessa coleção abordaram, sob diversos ângulos, temas de história, historiografia e crítica. Como por exemplo, as edições “*Arquitectura y Crítica*” (nº 5, fevereiro/1977), “*Arquitectura crítica / Crítica arquitectónica*” (nº13, novembro/1977), “*Teoría y Signo*” (nº 27, janeiro/1979), “*El movimiento moderno, nuevas lecturas*” (nº72, outubro/1983), “*Latinoamérica: utopias y mitos*” (nº 100-101, abril/maio/1986), “*Cómo se cuenta la historia*” (nº 115, julho/1987), “*América Latina, el pensamiento joven*” (nº122, março/abril/1988) e “*Identidad y Modernidad*” (nº 134, março/abril/1990). Nessas edições, além de apresentar textos de convidados argentinos, latino-americanos, europeus, norte-americanos, e de tecer considerações muito interessantes e incisivas em seus editoriais, Marina Waisman também publicava textos de autoria sua e de seus colaboradores na universidade, trabalhando sempre em rede, característica de sua atuação desde o começo de sua carreira profissional, nos anos 1950.

Em 1957, enquanto professora da Universidade Nacional de Córdoba, Argentina, Waisman ajudou a criar o *Instituto Interuniversitario de Historia de la Arquitectura* – IIDEHA, juntamente com professores de História da Arquitetura de quase todas as universidades nacionais daquele país, tais como Enrico Tedeschi, Francisco Bullrich, Jaime Roca, entre outros, e incluindo colegas de universidades do Chile, Uruguai e Peru (GUTIÉRREZ; PATERLINI, 2007). O objetivo do Instituto era formar e aperfeiçoar a formação de professores e pesquisadores em História da Arquitetura, através de reuniões e seminários críticos, ocorridos nos anos 1960-70, com convidados argentinos e internacionais. Marina Waisman teve participação ativa na organização dos eventos e debates promovidos pelo IIDEHA, muitos dos quais eram abrigados em sua própria casa (GOYTÍA, 2018).

Seu primeiro livro (“*La Estructura Historica del Entorno*”, 1972) pode ser considerado como uma releitura, em chave latino-americana, dos debates sobre as questões acerca da “crise e renovação” da arquitetura moderna, temas recorrentes desde pelo menos meados dos anos 1950, e até os anos 1970, abordados com frequência nos seminários do IIDEHA, em artigos, livros, debates e publicações de época. Segundo a autora, o objetivo do livro era “trabalhar sobre um novo enfoque para a história da arquitetura”, que pudesse ajudar a

[...] conhecer e compreender o melhor possível a atual circunstância arquitetônica; e posto que esse interesse está permeado por um forte grau de compromisso com o destino presente da arquitetura, nada mais apropriado que

recorrer à história, o que parece prometer um caminho rico e pleno de vitalidade. (WAISMAN, 1985, p. 7)⁴.

A seguir, esclarece que:

A função da história responde a objetivos fixados pelo historiador – ou geração de historiadores – sendo a expressão de sua ideologia ou a de seu grupo, entendendo por ‘ideologia’ o particular ‘recorte’ que cada um faz na realidade para constituir a matéria de seus estudos, e o particular modo como escolhe e organiza essa matéria. (WAISMAN, 1985, p.8).

Em seu segundo livro (*El interior de la Historia. Historiografía arquitectónica para uso de latino-americanos, 1990*) a autora debate a construção da história a partir de uma visão latino-americana de seu tempo, enfatizando a necessidade de se pensar a história da arquitetura – tradicional, moderna e contemporânea – a partir de bases mais adequadas ao cotidiano profissional, educacional, de estudos e pesquisas do nosso subcontinente. Esse livro consolidou os estudos e pesquisas de Waisman em suas diferentes atividades nas décadas de 1970 a 1990, e deve muito à experiência vivida como editora da coleção *Summarios*. Vários de seus editoriais e artigos publicados nos *Summarios* reaparecem revisados e precisados no novo livro, ganhando um formato didático profundo, mas de fácil leitura, confirmando sua vocação como intelectual e como educadora.

Este breve artigo não pretende dar conta de toda a complexidade e riqueza da obra de Waisman e de seus pioneiros, inovadores e bem fundados aportes para a construção de melhores bases para revisões historiográficas a partir de uma releitura latino-americana da história de arquitetura, inclusive da arquitetura moderna. O recorte aqui proposto é uma exegese do conteúdo da revista *Summarios* nº 115 (julho/1987), cujo tema, como no título deste artigo, é “*Como se cuenta la historia*”. A escolha é restrita, mas não limitada: quaisquer edições dos cadernos *Summarios* trazem conhecimentos da maior importância, e mesmo o estudo pontual de uma única edição nos proporciona importante cabedal para a reflexão crítica contemporânea.

“Alguns aspectos úteis para esse tipo de reflexão”

A edição nº 115 da revista *Summarios* conta com 32 páginas (as edições costumam variar entre 32-36 páginas, exceto nos números duplos), no habitual formato 23 x 23 cm em que foi publicada até o nº 121 (o formato foi alterado para retangular vertical nas edições seguintes, até a última). A capa (Fig.1) mostra o nome da revista e uma ilustração destacados em branco, e o tema da edição em abaixo, em preto, sobre um fundo vermelho coral “puro” (CMYK 0/100/100/0). A palavra *summarios* (sempre em caixa baixa, à maneira bauhausiana) é grafada com um tipo delineado/vazado, recebendo aqui uma textura cujo aspecto sugere a escrita a giz. A ilustração reproduz “um desenho Tiwi que representa uma cerimônia mítica da Ilha de Melville, Austrália” (como informado na página 31, onde é novamente publicada, em preto). Representa, possivelmente, um grupo de animais e seres humanos de idades e sexos variados, dispostos em

⁴ Traduções das autoras, em todas as citações originais em espanhol incluídas neste texto.

Como Waisman esclarece no editorial, neste caso os artigos não eram inéditos, mas traduções de outras publicações, autorizadas pelos autores. Em muitas outras edições os cadernos *Summarios* trazem textos inéditos, de autoria de afamados especialistas internacionais, escritos especialmente para aquela publicação. Os textos escolhidos gravitam em torno do tema de interesse da edição, sendo todos muito recentes, oriundos de aulas ou conferências e fortemente vinculados aos debates da época; em alguns casos, evidenciando um esforço de revisão autocrítica ou explicitadora de textos anteriores dos próprios autores.

Os artigos dos autores centro-europeus e norte-americanos convidados estão, por assim dizer, “ensanduichados” entre o editorial inicial e o quase-posfácio final. Os editoriais de Waisman sempre vão além da simples apresentação do tema e dos convidados: são reflexões esclarecendo e explicitando os vieses interessados que armam o tema, ponderando diversos lados das questões que se apresentam, equilibrando-se entre a erudição do conhecimento e o impulso da crítica. Nesse editorial, os quatro primeiros parágrafos apresentam reflexões sobre o tema proposto (como se escreve a história). No quinto e no sexto parágrafos, Waisman esclarece que “os artigos que apresentamos neste volume tratam alguns dos aspectos úteis para esse tipo de reflexão” (WAISMAN, 1987, p. 2). A seguir, comenta muito brevemente cada texto e autor, sugerindo pistas para sua leitura. Justifica também o motivo para a inclusão do último artigo, amanhando citações escolhidas do pensador espanhol Ortega Y Gasset: embora não se trate de escritos contemporâneos (pois datam dos anos 1921-24, cinquenta anos antes da publicação dessa edição nº115 de *Summarios*), Marina Waisman entende ser “interessante propor sua releitura – ou talvez leitura –, pela assombrosa coincidência com os modos de ver atuais no nosso mundo latino-americano” (WAISMAN, 1987, p. 2).

Há certa ressonância entre esse *modus operandi* de Waisman com a maneira como organizamos este artigo: propondo uma reflexão contemporânea relendo autores clássicos, ancorada no pensamento crítico produzido no mundo latino /ibero americano – no nosso caso, com o apoio de textos de Waisman escritos quase cinquenta anos atrás. Não é coincidência, e sim desenho.

“Nunca falta alguém reivindicando uma história definitiva”

Os argumentos de Waisman nesse editorial seguem atuais e pertinentes. Praticamente basta citá-los para que essa evidência se confirme. O primeiro parágrafo começa com o texto que consta na epígrafe deste artigo, e segue o fio:

Os historiadores da arquitetura moderna nos disseram o que era – e, portanto, o que devia ser – a arquitetura para ser moderna. Mas disseram ademais que a arquitetura **devia** ser moderna. (WAISMAN, 1987, p. 2, grifo dessa autora).

O segundo parágrafo repica e amplia:

[...] Toda essa história, assim contada, parece a obra de uma confabulação mais ou menos sinistra, de uma manipulação deliberada das consciências. Na verdade, não é outra coisa que a inevitável condição da história mesma, ou melhor, da historiografia: sua própria historicidade, sua própria condição de ser um sujeito histórico e, portanto, infinitamente variável. [...] A história não pode ser nunca

definitiva, porque isso significaria, nem mais nem menos, o fim da história, ou seja, o fim das sociedades humanas. (WAISMAN, 1987, p. 2)

O terceiro parágrafo propõe a antítese, apresentando e respondendo às posições contrárias:

Entretanto, nunca falta alguém que reclame uma história definitiva, única e “verdadeira”; não falta nunca, tampouco, alguém que reclame absoluta “objetividade” do historiador ou do crítico. (WAISMAN, 1987, p. 2, grifo dessa autora)

Waisman esclarece que um dos textos incluídos na edição, de autoria de Joseph Ryckwert, é justamente a réplica a uma manifestação de Robert Stern, em um simpósio, pleiteando uma história “definitiva”. Porém, Waisman também reconhece a necessidade de definir um limite aceitável entre a impossível objetividade total e um total subjetivismo arbitrário:

Relativismo e idealismo são dois extremos igualmente perigosos para o conhecimento histórico. Se bem não se possa prescindir de um certo grau de subjetividade, marcado não apenas pela personalidade do historiador como por seu entorno cultural e especificamente profissional, a honestidade com que se enfrentam os dados da realidade, sem tentar distorcê-los para conformar suas próprias hipóteses, o grau em que se encarnam os valores próprios de sua circunstância histórica, podem constituir o contrapeso da objetividade indispensável para se alcançar um resultado equilibrado. (WAISMAN, 1987, p. 2)

No quarto parágrafo, depois de propor a questão, examinar seus opositores e postular a necessidade de honestidade e equilíbrio, Waisman fecha seu argumento de maneira crítica:

Entretanto, nem sempre o historiador pretende alcançar um resultado equilibrado. Frequentemente está comprometido com uma certa corrente arquitetônica, está convencido da necessidade de apoiá-la, e sua leitura resulta fortemente orientada a esse fim. [...] O importante, para o leitor, é poder discriminar, no autor que lê, qual é seu compromisso, quais são seus interesses, de maneira a poder atravessar o filtro que o historiador interpôs entre a realidade e seus olhos e escrutinar, por conta própria, essa realidade histórica. Ou ao menos, saber de que cor é o cristal através do qual está mirando. (WAISMAN, 1987, p. 2)

O artigo de Leonardo Benévolo (“*El rol de la historia em la arquitectura contemporánea*”, p. 3-4), trata das relações entre a história e o projeto. Parece pertinente começar pelo fato de que essa história é história de algo, e esse algo, esses fatos – obras, cidades etc. –, têm precedência sobre a interpretação dos relatos. O texto de James Ackerman (“*La historia del diseño y el diseño de la historia*”, p. 5-14) propõe uma erudita viagem demonstrando como certos valores do Renascimento seguem presentes na arquitetura contemporânea, de certa maneira desbancando o mito de seu rompimento com o passado. Mas seu objetivo é menos a erudição que um compromisso de embate e “tendência”, que ele deixa claro nas primeiras palavras de seu texto:

[...] Me proponho a explicar como a retórica e o egoísmo de boa parte dos recentes projetos monumentais e do planejamento urbano em grande escala, assim como a incapacidade dos projetistas para manter o contato com os

consumidores da forma construída devem atribuir-se, ao menos em parte, ao erro dos historiadores de arquitetura. Os modos em que uma sociedade vê os logros do passado e define os objetivos do presente estão inevitavelmente interrelacionados, e quando eu ou meus colegas historiadores selecionamos quais profissionais do passado são dignos de discussão e que características de suas obras devem ser enfatizadas, estamos aplicando as pautas de valores de hoje e estabelecendo objetivos para o amanhã. (ACKERMAN in WAISMAN, 1987, p. 5)

Ao escolher apresentar esse artigo Waisman não apenas promove uma releitura erudita do passado, feita por um historiador europeu, mas um *modus operandi* de “como se escreve a história”: com os valores do presente, visando o futuro. E, na medida em que o presente é simplesmente o que existe a cada momento, quaisquer visões já estabelecidas em momentos anteriores não podem deixar de ser interpretações ajustadas para momentos passados, com aspirações de futuro que podem não mais caber ou fazer sentido hoje. O compromisso do historiador é com seu tempo; seu objeto, a história. Trocar a ordem dessa prioridade pode ser, e quase sempre é, um desenho ideológico imobilista e dominador, fomentando a prevalência dos interesses do grupo ao qual quem escreve pertence, indiretamente congelando, então e para sempre, os destinos futuros. Uma fórmula que, se não for sempre tomada criticamente, só pode resultar em interpretações anacrônicas.

Segue-se o já mencionado artigo de Joseph Rykwert (“¿Uma mente sana em um cuerpo sano?”, p. 15-19), que segundo Waisman,

[...] nos fala da individualidade das interpretações históricas, da necessidade de deixar de lado os clichês, e da seriedade da arquitetura... nesta época de ironias e superficialidades. (WAISMAN, 1987, p. 2)

Segue-se o texto de Sanford Anderson (“De la actualidad de la interpretación y de los artefactos: hacia una historia por la duración e el cambio de los artefactos”, p. 20-27), e o texto de James-Marston-Fitch (“Lo físico y lo metafísico em la crítica arquitectónica”, p. 28-30, do qual apenas uma parte do texto original foi reproduzida). Cada qual aborda questões, por assim dizer, “técnicas” do fazer historiográfico. Segundo Waisman, Anderson “se refere à ambígua relação entre presente, passado e futuro, tanto na leitura como na construção da arquitetura” (WAISMAN, 1987, p. 2); enquanto Marston-Fitch trata do tema da fotografia na história e na crítica de arquitetura – assunto que será, nas décadas seguintes, aprofundado por diversos pesquisadores.

O sanduíche se fecha no contraponto entre o editorial inicial de Marina Waisman e o quase-manifesto final de frases selecionadas das obras de Ortega y Gasset (“Releyendo a Ortega”, p. 31-32). Os excertos são organizados em três subtítulos: a) a pluralidade das visões de realidade; b) eurocentrismo; c) identidade. Citaremos apenas uma pequena parte dessas frases iluminadoras, certamente ainda apropriadas para o debate do tema de “como se constrói a história” neste século, neste continente:

[A pluralidade das visões de realidade] Todo conhecimento o é de um ponto de vista determinado. O ponto de vista abstrato só proporciona abstrações. [Eurocentrismo] Hoje começamos a advertir quanto há de limitação provinciana nesse ponto de vista. [Identidade] O decisivo é o que somos, não o que opinam

os demais. Uma vida bem instalada em seu autêntico destino não vive da benevolência crítica dos próximos. (GASSET in WAISMAN, 1987, p. 31-32).

O filtro colorido de cristal

Na leitura crítica do século 21, o que é a “arquitetura moderna” do século 20? Essa expressão, ou categoria historiográfica, não é o tema principal deste artigo⁶. Interessa aqui ressaltar a inconveniência de adotá-la de maneira automática e reducionista, extraída de maneira literal de um verbete fixo, cristalizado em algum tratado, enciclopédia ou livro canônico. Nomear uma obra como arquitetura moderna não é enquadrá-la em uma definição pronta e estática, e sim aproximá-la de uma interpretação histórica, de uma categoria historiográfica. Que, ainda que seja de uso corrente, não pode deixar de ser uma definição de construção datada, com origem interessada e de entendimento enviesado. Não é nem pode ser definitiva. Para que siga sendo adequada – se assim o quisermos – é preciso permitir que seja constantemente revisada. Especialmente quando é empregada por nós, pesquisadoras e pesquisadores da arquitetura moderna situados em outro tempo e lugar, distintos daqueles que deram origem a essa categoria historiográfica corrente.

Entende-se que a subjetividade das definições de “arquitetura moderna” não poderá jamais ser plenamente eliminada. Entende-se que sua objetividade deve ser sempre buscada, através do enraizamento no exame desapassionado dos fatos. Entende-se que importa estarmos sempre conscientes de que a “realidade” historiográfica, da qual nos servimos (de maneira consciente e crítica, ou subjacente e acrítica) em nossos trabalhos conceituais e de pesquisa, se nos apresenta mediada pelas cores das lentes dos cristais que, metaforicamente, são interpostos por quem alguma vez postulou essas definições, ativando instrumentos mediadores entre o reconhecimento do mundo e a construção das nossas reflexões.

Este texto propõe uma pausa para uma reflexão. Seu objetivo não é nem inaugurar nem cerrar um assunto, mas alertar para sua pertinência, na cena contemporânea da pesquisa e reflexão sobre a arquitetura moderna. E chamar a atenção para o fato dessas dúvidas e inquietações já terem sido anteriormente tratadas por autores e autoras latino-americanos, desde pelo menos a década de 1980 (e mesmo antes). E finalmente, destacar a ainda contemporânea e extremamente válida contribuição de Marina Waisman para esse debate.

REFERÊNCIAS

GOYTÍA, Noemí. La estructura histórica del entorno. In: MOISSET, Inés et al. Marina Waisman. **Reinventar la crítica**. Buenos Aires: Inés Moisset de Espagnes, 2018, p. 14-31 (livro digital). Disponível em: <https://undiaunaarquitecta.wordpress.com/publicaciones/>. Acesso em: 23 Mai. 2023.

GUTIÉRREZ, Ramon; PATERLINI, Olga (org). **IIDEHA. Historia de la Arquitectura em la Argentina. Reflexiones de médio siglo. 1957-2007**. Buenos Aires: CEDODAL, 2007.

⁶ O tema é complexo e amplo, e vem sendo tratado por uma ampla variedade de autores, nos quais nos incluímos. Seria excelente poder fornecer aqui uma resposta definitiva e cabal sobre essa pergunta. Mas isso seria contraditório com as próprias bases das nossas pesquisas: como esclarece Waisman, citada acima “Nunca falta alguém reivindicando uma história definitiva”, e por extensão, definições definitivas. Não nos incluímos entre os que desejam respostas simples a questões complexas, até porque esse caminho é mais frequentemente trilhado por ideólogos, que por educadores.

KUHN, Thomas S. **A estrutura das revoluções científicas**. São Paulo: Editora Perspectiva, 1978.

OSSANI, Tais de Carvalho. **Elementos historiográficos estruturantes: o sujeito que posiciona e os balizadores numéricos que movimentam sete narrativas da história da arquitetura**. (Tese de Doutorado). Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Presbiteriana Mackenzie. São Paulo, 2022.

WAISMAN, Marina (ed.). Revista Summarios, nº 115, Buenos Aires, julho 1987.

WAISMAN, Marina. **La estructura histórica del entorno**. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión, 1985.

WAISMAN, Marina. **El Interior de la Historia. Historiografía arquitectonica para uso de latino-americanos**. Bogotá: Escala, 1990.

ZEIN, Ruth Verde. **O vazio significativo do cânon. VIRUS**, São Carlos, n. 20, 2020. [online]. Disponível em: <<http://www.nomads.usp.br/virus/virus20/?sec=4&item=1&lang=pt>>. Acesso em: 16 Mai. 2023.

ZEIN, Ruth Verde (org). **Revisões historiográficas: Arquitetura Moderna no Brasil**. Rio de Janeiro: Riobooks, 2022.

ZEIN, Ruth Verde. **No se trata del canon, sino de cómo se usa. DEARQ**, Bogotá, n. 36, 2023, p.36-45.